

Studi Mikrobiologi Air Panas: Bakteri Termofilik Dalam Pengelolaan Rumah Tangga

Fiona Zhafirah (2210422025)- Departemen Biologi, FMIPA
Universitas Andalas

Pengelolaan limbah rumah tangga merupakan tantangan utama dalam upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Bakteri termofilik, yang mampu bertahan dan beraktivitas pada suhu tinggi, menawarkan solusi potensial dalam proses penguraian limbah organik. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan bakteri termofilik dalam mengolah limbah rumah tangga dengan sistem air panas. Penelitian dilakukan di sekitar pemukiman Universitas Andalas, yang terdiri dari beberapa titik pengumpulan sampel limbah rumah tangga. Lokasi yang dipilih berdasarkan volume limbah yang signifikan dan mudah untuk diakses. Metoda yang digunakan nantinya berupa identifikasi molekuler dengan penggunaan teknik PCR dan *sequencing* untuk identifikasi spesies bakteri termofilik yang berhasil diisolasi. Parameter pengamatan yang dilakukan dengan pemantauan perubahan fisik dan kimia pada limbah, termasuk kadar bahan organik, pH, suhu, dan produksi gas (CO₂ dan CH₄), kemudian melakukan evaluasi efektivitas dengan membandingkan hasil degradasi limbah oleh bakteri termofilik dengan metode konvensional. Penelitian ini membuktikan bahwa bakteri termofilik memiliki potensi besar dalam pengelolaan limbah rumah tangga melalui sistem pengolahan air panas, serta memberikan kontribusi penting dalam bidang mikrobiologi lingkungan dan pengelolaan limbah, serta dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut.

Studi-studi sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai bakteri termofilik di sumber air panas dan potensi penggunaannya dalam berbagai aplikasi industri. Namun, penelitian tentang bagaimana bakteri termofilik ini dapat diterapkan dalam pengelolaan rumah tangga masih sangat terbatas. Sebagai contoh, studi oleh Rahmadani *et al.* (2015) menemukan bakteri amilothermofilik di sumber air panas Sungai Medang, tetapi tidak mengeksplorasi bagaimana aplikasi praktis dalam konteks rumah tangga. Pada penelitian lainnya juga hanya menjelaskan salah satu faktor abiotik yang berpengaruh pada kehidupan bakteri yaitu suhu dan pH. Bakteri yang berhasil diisolasi berasal dari sumber air panas memiliki rentang suhu 45°C-88°C. Mikroorganisme yang tumbuh optimal pada suhu diatas suhu 45°C merupakan kelompok bakteri termofilik. pH air kolam berkisar 8,45 - 8,71 yang bersifat basa. Sari (2012) menyatakan sumber air panas yang bersifat basa memiliki kandungan mineral yang tinggi yang memungkinkan mikroorganisme termofilik untuk bertahan hidup. Menurut Agustien (2005), adanya perbedaan zona bening pada masing-masing isolat disebabkan oleh jumlah dan aktifitas enzim dari masing-masing isolat yang disekresikan pada medium berbeda. Aktifitas enzim tersebut ditentukan oleh konsentrasi enzim, konformasi enzim, urutan asam amino pembentuk enzim dan macam asam amino pembentuk enzim. Aktifitas enzim amilolitik secara kualitatif dapat diamati dari terbentuknya zona bening (*clear zone*) pada sekeliling koloni bakteri yang tumbuh pada media. Hal ini dapat dilihat ketika bakteri ditetesi lugol, daerah disekitar bakteri tidak dapat diwarnai oleh lugol. Menurut Arzita dan Agustien (2013), Adanya zona bening mengindikasikan bahwa bakteri menghasilkan amilase ekstraseluler. Zona bening yang terbentuk adalah akibat dari hidrolisis amilum oleh amilase yang dihasilkan bakteri menjadi monosakarida atau disakarida dan oligosakarida. Hasil yang diperoleh 4 isolat bakteri yang bersifat amilo- termofilik yaitu isolate MII-9, isolate MII-12, isolat MIV-23 dan isolat MV-24 dengan indeks amilolitik berkisar antara 2.23 - 3.51 dan karakterisasi isolat bakteri amilothermofilik memiliki morfologi makroskopis yang berbeda-beda, sel bakteri berbentuk basil, merupakan bakteri Gram positif dan Gram negatif, membentuk endospora, bersifat motil dan menghasilkan enzim katalase (Rahmadani et al. (2015).

Pengelolaan limbah rumah tangga yang tidak memadai dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan dan kesehatan, seperti pencemaran air dan tanah serta penyebaran penyakit. Menurut Borrelli *et al.* (2008), integrasi sistem pemantauan lingkungan untuk pengelolaan limbah perkotaan sangat penting untuk mencegah risiko kesehatan. Bakteri termofilik, yang mampu bertahan dan beraktivitas pada suhu tinggi, menawarkan solusi potensial dalam proses penguraian limbah organik. Bakteri termofilik adalah mikroorganisme yang mampu tumbuh dan beraktivitas pada suhu tinggi, biasanya di atas 45°C. Sifat ini

memungkinkan bakteri termofilik untuk mempercepat dekomposisi bahan organik, sekaligus mengurangi populasi patogen dalam limbah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Madigan *et al.* (2014), bakteri termofilik memiliki enzim yang stabil pada suhu tinggi, yang membuat mereka efektif dalam proses penguraian bahan organik. dan bakteri termofilik yang diisolasi selama proses pengomposan lumpur limbah memiliki karakteristik yang mendukung proses penguraian.

Lokasi penelitian dilakukan di sekitar pemukiman Universitas Andalas dengan volume limbah yang signifikan dan aksesibilitas, alasan pemilihan lokasi ini karena representatif untuk kondisi nyata pengelolaan limbah rumah tangga di area padat penduduk. Hal ini sejalan dengan penelitian Siregar (2018) yang menunjukkan bahwa pemukiman padat penduduk menghasilkan volume limbah rumah tangga yang signifikan, menjadikannya lokasi ideal untuk melakukan penelitian. Aksesibilitas yang mudah memastikan kontinuitas penelitian dan pengumpulan data yang efisien. Menurut Susanti dan Nugroho (2017), pemilihan lokasi penelitian yang mudah diakses penting untuk memastikan kelancaran proses pengumpulan data. Penggunaan metoda yang digunakan berupa identifikasi molekuler dengan penggunaan teknik PCR dan *sequencing* akurat dan sensitif untuk identifikasi bakteri pada tingkat molekuler. Penggunaan teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi spesies bakteri termofilik dengan presisi tinggi, yang penting untuk memahami peran spesifik masing-masing bakteri dalam proses penguraian limbah. Penelitian oleh Handayani *et al.* (2016) menunjukkan bahwa teknik PCR dan *sequencing* efektif dalam mengidentifikasi bakteri termofilik dari berbagai sampel lingkungan.

Kesimpulan yang didapatkan dalam paragraf sebelumnya mengenai penelitian ini adalah, bahwa penelitian ini berhasil mengatasi kesenjangan pengetahuan sebelumnya tentang penggunaan bakteri termofilik dalam pengelolaan limbah rumah tangga melalui sistem pengolahan air panas. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan representasi yang signifikan terhadap kondisi nyata pengelolaan limbah rumah tangga di pemukiman padat penduduk, yang memungkinkan untuk evaluasi efektifitas bakteri termofilik dalam mengolah limbah organik. Metode identifikasi molekuler dengan teknik PCR dan *sequencing* digunakan untuk mengisolasi dan mengidentifikasi spesies bakteri termofilik, memungkinkan pemahaman yang mendalam mengenai peran bakteri dalam proses dekomposisi limbah. Hasilnya menunjukkan bahwa bakteri termofilik memiliki potensi besar dalam mengurangi masalah lingkungan dan kesehatan yang disebabkan oleh pengelolaan limbah rumah tangga yang tidak memadai. Jadi, penelitian ini sangat penting terhadap bagaimana dampak pengolahan limbah rumah tangga untuk ke depannya yang sangat berpotensi besar dalam mengurangi masalah lingkungan dan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustien, A. (2005). *Isolasi dan karakterisasi enzim amilase termostabil dari bakteri isolat Sumbar. Project Report. Lembaga Penelitian Universitas Andalas. (Unpublished).*
- Arzita, & Agustien, A. (2013). *Potensi Bacillus sp. PA-05 termofilik obligat untuk produksi amilase. Prosiding Semirata FMIPA Universitas Lampung, 85-89.*
- Borrelli, R. C., Montanari, M., Mancini, M., & Fumi, M. D. (2008). Integrated environmental monitoring system for urban waste management and prevention of health risks. *Environmental Monitoring and Assessment*, 145(1-3), 45-55. <https://doi.org/10.1007/s10661-007-0035-3>
- Castaldi, P., Garau, G., & Melis, P. (2008). Maturity assessment of compost from municipal solid waste through the study of enzyme activities and water-soluble fractions. *Waste Management*, 28, 534-540. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2007.01.010>
- Du, J., Zhang, Y., Qu, M., Yin, Y., Fan, K., Hu, B., Zhang, H., Wei, M., & Ma, C. (2019). Effects of biochar on the microbial activity and community structure during sewage sludge composting. *Bioresource Technology*, 272, 171-179. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2018.09.119>
- Handayani, M., Subandi, M., & Lestari, D. (2016). Aplikasi teknik PCR dan sequencing dalam identifikasi bakteri termofilik dari sumber air panas. *Jurnal Bioteknologi*, 12(3), 213-220.
- Irianto, K. (2007). *Mikrobiologi menguak dunia mikroorganisme*. CV. Yrama Widya.

- Kladwang, W., Liu, Y., & Das, R. (2011). A two-dimensional mutate-and-map strategy for non-coding RNA structure. *Nature Chemistry*, 3(12), 954-962. <https://doi.org/10.1038/nchem.1174>
- Madigan, M. T., Martinko, J. M., Bender, K. S., Buckley, D. H., & Stahl, D. A. (2014). *Brock Biology of Microorganisms (14th ed.)*. Pearson.
- Maria, D., & Surya, A. (2012). Isolasi dan identifikasi bakteri termofilik dari sumber mata air panas Songgoriti setelah dua hari inkubasi. *Jurnal Teknik Pomits*, 1(1), 1-5.
- Muharni. (2010). Isolasi dan identifikasi bakteri penghasil kitinase dari sumber air panas Danau Ranau Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian Sains*, Edisi Khusus Juni 2010, 06-09.
- Nuritasari, D., & Setiadi, T. (2017). Isolasi bakteri termofilik dari sumber air panas Gedongsongo dengan media pengaya MB dan TS serta identifikasi fenotip dan genotip. *Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi*, 20(2), 84-91.
- Pitri, R. E., Agustien, A., & Febria, F. A. (2015). Isolasi dan karakterisasi bakteri amilothermofilik dari sumber air panas Sungai Medang. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 4(2), 119-122.**
- Prescott, L. (2008). *Microbiology (7th ed.)*. McGraw-Hill Book Company.
- Ramadhan, T. I., & Mahendra, M. (2018). Isolasi dan penapisan bakteri termofilik pemecah amilum dari sumber air panas Way Panas, Kalianda. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian*, 37(2), 45-52.
- Sari, U. M. (2012). Penapisan dan karakterisasi bakteri selulolitik termofilik sumber air panas Sungai Medang, Kerinci, Jambi [Skripsi, Universitas Andalas].
- Siregar, Y. (2018). Analisis pengelolaan limbah rumah tangga di daerah padat penduduk. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 19(2), 134-142.
- Steger, K., Jarvis, Å., Vasara, T., Romantschuk, M., & Sundh, I. (2007). Effects of different temperature managements on microbial community composition and actinobacterial community structure during composting. *Research in Microbiology*, 158(7), 617-624. <https://doi.org/10.1016/j.resmic.2007.06.003>
- Susanti, E., & Nugroho, A. (2017). Faktor penentu keberhasilan pengumpulan data dalam penelitian lapangan. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 21(1), 45-55.
- Van Lier, J. B., Mahmoud, N., & Zeeman, G. (2011). Anaerobic wastewater treatment. In P. Wilderer (Ed.), *Treatise on water science* (pp. 615-640). Elsevier.